

YOSHLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Panjiyeva Ziyoda Otabek qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Sotsiologiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi aholisining 60 foizdan ko'proq qismini tashkil qilgan va Vatanimizning ertangi kunini hal qiluvchi kuch bo'lgan yoshlarning ijtimoiy ong va tafakkurini rivojlantirish, ijtimoiy faollikka chorlashning ahamiyati bayon etilgan. Yangilik sifatida bugungi kun yoshlari bajarishi lozim bo'lgan ijtimoiy funksiyalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faollik, ijtimoiy ong, ijtimoiy tafakkur, fan va texnika, kasbiy mehnat.

Annotation: This article describes the importance of developing the social consciousness and thinking of young people, encouraging social activity, which made up more than 60% of the population of the Republic of Uzbekistan and is the decisive force for the Tomorrow of our motherland. As a novelty, social functions that today's youth must fulfill have been cited.

Keywords: social activity, social consciousness, social thinking, science and technology, professional labor.

Yoshlar jamiyatimizning eng faol qismi bo'lib, ular o'zlarining buyodkorlik ishlari bilan mamalakat hayotining hamma sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, mamlakatning yuksalishiga, jahonga tanilishiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqdalar. Binobarin, mamlakatimizning taraqqiyoti ko'p jihatdan yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, ularning ijtimoiy faolligiga bog'liq. Yoshlarning ijtimoiy faolligi ularning har tomonlama kamol topishi bilan bog'liqdir.

Hukumatimiz ham yoshlarning o‘qish va ijodiy mehnatda, jamiyat hayotida faol qatnashishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berish haqida g‘amxo‘rlik qilib kelmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ham bu borada: — Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz [1, 13 b], deb ta’kidlaydi.

Shaxs o‘zining ijtimoiy faolligi va o‘z sohasining mahoratli mutaxassisi sifatida millat ijtimoiy tafakkurining rivojiga o‘z ta’sirini ko‘rsata olmog‘i lozim.

Talabalik yillari-yoshlar hayotining eng muhim, rivojlanish davridir. Bu davrda yoshlar jismoniy va aqliy jihatdan kamolga yetadilar, hayot ma’nosini chuqurroq anglaydilar, jamiyatda o‘z o‘rnini topish yo‘lida izlanadilar. Mamlakat taraqqiyoti uchun faol kurashchining xususiyatlari shakllanadi, tajribasi ortadi. Ana shu davrda yoshlar ijtimoiy mehnatni to‘g‘ri baholay oladigan, mamlakat oldidagi vazifalarini, shaxs va jamiyat manfaatlarining uyg‘unligini, jamiyat boyliklarining qiymatini, o‘zlari oldiga qo‘yilayotgan vazifalarni to‘g‘ri anglashga intiladigan barkamol shaxsga aylanadilar. Shu boisdan ham ijtimoiy taraqqiyot talaba yoshlarning ijtimoiy faoliyatining hamma sohalarida faol bo‘lishni o‘ziga va boshqalarga nisbatan talabchanlikni talab etadi.

Bugungi kun yoshlari bajarishi lozim bo‘lgan ijtimoiy funksiyalar quyidagilardan iboratdir:

- ijtimoiy hayot hodisalarini, milliy istiqlol mafkurasini, mamlakat ichki va tashqi siyosatining mohiyatini har tomonlama chuqur o‘rganish;
- fan va texnika asoslarini chuqur egallash;
- kasbga aloqador bo‘lgan professional va ijtimoiy ko‘nikmalarni iqtisodiy, kasbiy mehnat bilan, siyosiy va axloqiy madaniyatni tinmay o‘stira borish yo‘li bilan hosil qilish; - ijtimoiy-siyosiy faoliyatda o‘z mehnati bilan faol qatnashish;

- kelajakdagi mustaqil, ijodiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan maxsus bilimlarni egallash, ilmiy dunyoqarashni, ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish.

Bu xususiyatlar talaba yoshlarning faol ijodiy mehnatida o‘z ifodasini topadi. Yoshlar bu davrda o‘z mehnat faoliyati turini belgilashi, a’lo o‘qishi, ilmiy faoliyatda, fan asoslarini ijodiy o‘zlashtirishda va ta’lim muassasasining ijtimoiy faoliyatida faol qatnashishi lozim. Shu bilan birga ular mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotida faol ishtirok etishi lozim[2].

Ijtimoiy faollikning bir-biriga bog‘liq ikki jihatiga ahamiyat beriladi.

Birinchiidan, ijtimoiy faollik - bu kishining xalq ommasi, ijtimoiy guruhlar va shaxslarga, ijtimoiy borliqqa, muayyan tarixiy sharoitga, jamiyatdagi muayyan munosabatlarga ongli, faol, maqsadga muvofiq munosabatdir. Demak, ijtimoiy faollik insonning jamiyatga, ijtimoiy faoliyatiga va o‘z mehnatiga munosabatini ifodalaydi.

Ikkinchiidan, insonning o‘zi ijtimoiy mohiyatiga ko‘ra faqatgina tabiatga, jamiyatga, atrofdagi kishilarga ma’lum munosabatda bo‘lib qolmay, balki shu munosabatni o‘zining ongli va maqsadga muvofiq faoliyati orqali ham amalga oshiradi. Ijtimoiy faollikning bu ikki jihati bir-birini taqazo qilib, o‘zaro aloqada namoyon bo‘ladi.

Shaxsning ijtimoiy faolligi – uning jamiyatga, atrofdagi kishilarga munosabati, turli sohalarda muvofiq ravishda amalga oshirilayotgan hamda yangilikning g‘alabasini ta’minlaydigan ongli, ijodiy va omilkor faoliyatdir. Jamiyat xarakteri, shaxsning shu jamiyatdagi o‘rni va ijtimoiy roli hamda individual xususiyatlari uning faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Talaba o‘quv yurtidagi ta’lim-tarbiyaviy, ommaviy-tashkiliy sohalarda olib borilayotgan ishlarning ob’ektigina emas, balki uning o‘zi bu ishlarda ishtirok etuvchi va ularni tashkil etishda qatnashuvchi shaxs, shu ijtimoiy faollikning sub’ekti hamdir. Binobarin, talaba yoshlarga mavjud turmush tarzi, o‘quv yurtidagi

shart-sharoitlar va ijtimoiy munosabatlar, tartib-qoidalar ham ta'sir etadi va ularni tarbiyalaydi.

Talaba yoshlarning ijtimoiy faolligi deganimizda, ularning o'z maqsadlarini ro'yobga chiqarishdagi faoliyatga qanday munosabatda bo'lishlariga alohida e'tibor berish lozim. O'zi tanlagan mutaxassislikka to'la ishonch, oliy o'quv yurtini tugatgandan keyin mustaqil mehnat hayotini to'g'ri tasavvur qilish, kasbni egallashda o'zidagi qobiliyat, bilim darajasining yetarliligini anglash kabilar yoshlarning ijtimoiy faolligiga katta ta'sir etish bilan birga ularga oliy o'quv yurtidagi va undan tashqaridagi faoliyatlariga bo'lgan munosabatlarini ham belgilab beradi. Talaba yoshlarning o'quv jarayoniga, oliy o'quv yurtidagi jamoat ishlariga va o'z faoliyatiga ongli munosabati ular faolligining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Talabalarda ijtimoiy faollik ko'rsatkichlari:

- o'quv jarayonida faol ishtirok etish bilan yuqori natijalarga erishish;
- ilmiy-tadqiqot ishlarida, ijtimoiy foydali mehnatning turli sohalarida faol qatnashish, tashabbuskor, boshqalarga o'rnak bo'lish;
- o'quv yurti va undan tashqaridagi ommaviy-siyosiy, madaniy hamda shu kabi jamoatchilik ishlarida va ularni tashkil qilishda faol qatnashish;
- yoshlar ijtimoiy tashkilotlarida ishlash va ularning topshiriqlarini mas'uliyat his qilgan holda bajarish.

Yoshlar faoliyati deganda, uning ichki va tashqi tendensiyalarining ijtimoiy hayotda namoyon bo'lishi xususiyatlariga aytiladi. Ijtimoiy faollik inson shaxs sifatidagi darajasining asosiy ifodasi bo'lib uning yuksak qadriyatli ehtiyojlarini qondirishlari va sifat ko'rsatkichidir. Demak, ijtimoiy faollik shaxsning muhim sifatidir. Yoshlar faolligi deb, uning hayotini boshqarish bilan, bog'liq bo'lgan va qadriyatlarining nomoyon bo'lish xususiyatlariga aytiladi. Ijtimoiy faollik inson shaxsi sifati darajasining asosiy ifodasi bo'lib, uning yuksak qadriyadagi ehtiyojlarini qondirish usuli va sifat ko'rsatkichidir[3].

Yoshlarda ijtimoiy faolligini oshirishda uchun bugun davlat siyosati shu kabi salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan ekan, tabiiyki, har bir yosh ham o'z fuqarolik pozitsiyasini aniqlashga, ijtimoiy qiyofasini shakillantirib, mukammallashtirishga intilmog'i darkor. Bu esa, avvalo o'zida befarqlik va boqimandalikni yo'q qilishdan boshlanadi[4].

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bolsak, ijtimoiy faollik bu - ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy yoki ekologik o'zgarishlarni amalga oshirish va jamiyatdagi adolatsizlik va tengsizliklarni bartaraf etish uchun shaxslar yoki guruhlar tomonidan amalga oshiriladigan harakatlarni anglatadi. Bu muayyan sabablarni himoya qilishni, muammolar haqida xabardorlikni oshirishni, kampaniyalar va noroziliklarni tashkil qilishni va jamiyatni ijobiy ijtimoiy ta'sir yaratish uchun safarbar qilishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy faollik ijtimoiy adolat, tenglik, inson huquqlari va jamoaviy imkoniyatlarga sodiqlikdan kelib chiqadi. Umuman olganda, ijtimoiy faollik ijtimoiy o'zgarishlarni rag'batlantirish, tizimli adolatsizliklarga qarshi kurashish, chekka ovozlarni kuchaytirish va hamma uchun yanada inklyuziv va adolatli jamiyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent – "O'zbekiston" - 2016 y
2. B .Qayumov, Z.Abdunazarova. Yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va o'z ustida mustaqil ishlashni tashkil etishning pedagogik asoslari. Angren, 2005, 84 b.
3. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.

4. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ
ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ
ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020.
– Т. 3. – №. 1.